

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Abbas Səhhiət 150

*Abbas Səhhiət
150*

“VƏTƏNİ SEVMƏYƏN İNSAN OLMAZ”

mövzusunda

Respublika elmi konfransının

MATERİALLARI

31 may 2024

Şamaxı, Azərbaycan

“VƏTƏNİ SEVMƏYƏN İNSAN OLMAZ”
Respublika elmi konfransının materialları

9 789952 592739

Abbas Səhət - 150

“VƏTƏNİ SEVMƏYƏN İNSAN OLMAZ”

mövzusunda

Respublika elmi konfransının

MATERİALLARI

31 may 2024
Şamaxı, Azərbaycan

*Toplu Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının Elmi Şurasının
28 iyun 2024-cü il tarixli iclasının (Protokol № 11) qərarı ilə çap olunur.*

Elmi redaktor: ***Dos. Tünzalə Yusifova***

Hazırlayanlar: ***Dos. Sübhan Talıblı***

B/m. Şəlalə Seyidova

“Vətəni sevməyən insan olmaz” mövzusunda
Respublika elmi konfransının materialları.
Bakı: 2024,– 432 səh.

BÖLMƏ 2 DİLÇİLİK VƏ ONUN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

POETİK DİLİN MANİPULYATİV TƏBİƏTİ HAQQINDA (A.Səhhətın “Naleyi-təhəyyür, yaxud millətə xitab” adlı şeirinin təhlili əsasında)

Könül Əzizə qızı Həbibova
AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
habibovakonul@mail.com

Xülasə

Araşdırma “nitqi manipulyasiya” anlayışının təhlilinə, onun kommunikativ aktlarla və psixolinqvistik təbiətlə əlaqəsinə həsr edilmişdir. A.Səhhətın **Naleyi-təhəyyür, yaxud millətə xitab” adlı şeirinin təhlili əsasında** emosional təsir və manipulyasiya məqsədi ilə poetik dildə istifadə edilən üsul və linqvistik vasitələr təhlil edilir. Burada nitqi manipulyativ effekt yaratmaq üçün poetik dildə metafora, təkrar, xitab və digər linqvistik üsul və vasitələrdən, dil elementlərindən istifadənin fərqli məqamlarına toxunulur.

Açar sözlər: nitqi manipulyasiya, poetik dil, A.Səhhət, emosional təsir, metafora.

Abstract

The research is dedicated to the analysis of the concept of “speech manipulation” and its connection with communicative acts and psycholinguistic nature. Based on the analysis of A.Sahhat’s poem “Naleyi-tahayyur, or an Appeal to the Nation,” the methods and linguistic means used in poetic language for emotional impact and manipulation are examined. The study addresses various aspects of the use of metaphors, repetition, address, and other linguistic methods and elements in poetic language to create a manipulative effect.

Key words: speech manipulation, poetic language, A.Sahhat, emotional impact, metaphor.

Giriş

Çağdaş dövrün tələblərinə uyğun olaraq, dünya dilçiliyində qarşıda dayanan məsələ və problemlərin həllinə kompleks yanaşma prioritet hesab edilir. Bu baxımdan dildə araşdırılmasına ehtiyac duyulan bir çox mövzuların son illər dilçiliyin digər elmlərlə həmhüdüd sahələri çərçivəsində təhlil edilməklə tədqiq edilməsinə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Belə mövzulardan biri də xüsusi aktuallığı ilə seçilən nitqi manipulyasiya və ya nitqdə doğru-düzgün dil elementlərindən, leksik vahidlərdən istifadə etməklə geniş auditoriyaya təsir mexanizminin necə qurulması məsələsidir. Düzgün qurulmuş manipulyativ mexanizmlə müşayiət edilən mətn uğurlu nitq aktı kimi dəyərləndirilir. Uğurlu təşkil edilmiş nitq aktında isə adresat öz ideya və fikirlərini qarşı tərəfə lazımi səviyyədə təlqin etmə potensialına malik olur.

Manipulyativ nitqi təsirin ümumi üsulları arasında qarşı tərəfin mühüm problemə marağını oyatmağa hesablanmış fərqli metod və üsullardan istifadə edilə bilər. Bu baxımdan dilin bütün ifadə vasitələrindən maksimum yararlanmaq kimi bir vəzifə ortaya qoyulur. Nətiq dinləyiciyə ünvanlanmış nitqdə verilmiş faktlara, misallara, mülahizələrə emosional qiymətin verilməsini təmin edə biləcək seçkin leksik vahidlərdən məharətlə və məqsədyönlü şəkildə istifadə edilir.

Məlumdur ki, bədii yaradıcılıqda fərqli üslublar və janrlara müraciət edilir, bu baxımdan da bu və ya digər bir ədibin fərdi yaradıcılıq nümunələrində, təbii ki, müəyyən bir ideyanın təlqin edilməsi fərqli metod və üsullar, leksik vahidlər, priyomlar və s.-dən müştərək istifadəsinə əsaslanır. Bu baxımdan Azərbaycanın dəyərli ədiblərindən hesab edilən, yaradıcılığında işıqlandırılan məsələlər hər bir dövrün, zamanın aktual məsələləri ilə üst-üstə düşən A.Səhhət yaradıcılığı xüsusi maraq doğurur.

“Nitqi manipulyasiya” anlayışı daha çox kommunikativ aktla bağlıdır, psixolinqvistik təbiətə malikdir. Bu şeir parçasında hər bir bəndin eyni ritorik sualın fərqli şəkildə təqdim edilməsi hər bir

halda xalqın dünəni ilə bu günü arasındakı fərqi qabarıq şəkildə və fərqli prizmalardan işıqlandırır, “türkçülüüyü və islama mənsubluğu vəhdət şəklində görməklə xalqını oyanmağa və milli özünüdərək çağırır” (1). Dahi mütəfəkkirin bu kiçik şeir parçasında manipulyativ çağırış məqsədi ilə istifadə etdiyi, təbliğ etdiyi ideyanın daha qabarıq səslənməsi üçün yararlandığı linqvistik vasitə və üsullar xüsusilə diqqəti cəlb edir.

Bunlardan daha çox gözə çarpanı müxtəlif formatlı təkrarlardır. Ritorik sual şəklində hər bir bəndin əvvəlində məzmunca bir-birini təkrar edən və oxucunu düşündürməyə qadir olan ritorik sual konstruksiyalı cümlələr şeirin ideyasının özəyində dayanır. Məsələn, *Nə idin dün, nə olmusan bu zaman?; Nə idin dün, nə olmusan əknun?; Nə idin dün, nə olmusan, ey vah!; Nə idin dün, nə olmusan, yarəb!; Nə idin dün, nə olmusan, əfsus!; Nə idin dün, nə olmusan hala?; Nə idin dün, bu gün nə oldun sən?*

Bu ritorik sualların məntiqi vurğu altında düşən üzvlərinin ifadə vasitələri bir-birini fərqli leksik tərkibdə əvəz etsə belə, əsas ideya, qayə dəyişməz olaraq qalır: *nə olmusan bu zaman?; nə olmusan əknun?; nə olmusan, ey vah!; nə olmusan, yarəb!; nə olmusan, əfsus!; nə olmusan hala!; bu gün nə oldun sən?*

Bu məqamla bağlı olaraq, M.Adilovun “müəyyən məntiqə söykənən nitqi söz məfhumu əks etdirir, şeirdə söz məfhumu, məntiqi mənanı deyil, bu mənanı əhatə edən haləni, emosiyaları ifadə edir” (2, səh. 25) fikri yerinə düşmüş olur. Görkəmli dilçi “Sənətkar və söz” kitabında qeyd edir ki, “Söz sənəti, şeir əslində söz oyunundan başqa bir şey deyildir. Şeirin bu xüsusiyyətindən adamlar danışmaq dilində, adi məişətdə də istifadə etməyi xoşlayırlar. Hər kəs adi ünsiyyət prosesində də söz ilə oynayır, yeni, fərdi sözlər yaradır, sözün çoxmənalılığından istifadə edərək ikibaşlı, atmacalı, eyhamlı sözlər işlədir, sözün səs tərkibinə istinadən əcaib birləşmələr düzəldir, qafiyəli nitqə həvəslə meyl edir və s. Adi ünsiyyət dilinin digər cəhəti isə onun məntiqi olması, mənacə dəqiqliyidir” (2, səh. 25).

Əgər konkret insanı manipulyasiya obyektinə olan şəxs hesab etsək, o zaman kommunikasiya prosesi informasiya strukturlarının unikal sistemi kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu məlumatlar dinləyiciyə danışanın niyyətinə görə bir qədər təhrif edilmiş olsa belə, dünya, müəyyən bir ideya və ya obyektlər haqqında müəyyən biliklər almağa imkan verir. Bu şeir parçasında A.Səhhət oxucusuna “*Nə idin dün, nə olmusan bu zaman?; Nə idin dün, nə olmusan əknun?; Nə idin dün, nə olmusan, ey vah!; Nə idin dün, nə olmusan, yarəb!; Nə idin dün, nə olmusan, əfsus!; Nə idin dün, nə olmusan hala?; Nə idin dün, bu gün nə oldun sən?*” ritorik sualları ilə müraciət etməklə onun laqeydlik mövqeyini qabardır və bu yolla da xalqın özünüdərək mexanizminin kütləvi şəkildə “işə salınmasına” səy göstərir. “*Bədii mətnin nitqi təşkilində və şeirin qurulmasında şifahi təkrarlar (eyni kökdən olan sözlər, bu sözlərdən törəmələrlə birlikdə) konstruktiv rol oynayır. Əsas obrazların və anlayışların nominasiyası kimi çıxış edən bu şifahi təkrarlar bütün mətnə nüfuz edir və bədii əsərin mənalı və kompozisiya lövbəri kimi çıxış edir*” (5, səh. 258).

Təhlilə cəlb etdiyimiz bu şeir nümunəsinə analitik yanaşma bir daha göstərir ki, poetik dildə passiv mövqeli təkrarlar anlayışı mövcud deyil. Poetik nitqin özü eyni leksik vahidin — eyni köklü sözlərin və ya bu sözlərdən törəmələrlə birlikdə təkrarlanmasını tələb edir. Burada təkrarlar yalnız ritmik funksiya deyil, həm də manipulyativ funksiya yerinə yetirir. Ritorik təkrarlara gəldikdə isə qeyd edilməlidir ki, bir çox hallarda şeirin rəvanlığı ritorik təkrarın poetik imkanları vasitəsilə formalaşır.

Məhz bu baxımdan dilin kommunikativ səviyyəsinin qurulmasının çoxsaylı modelləri arasında müasir dilçilər sözlərlə effektiv təsir kateqoriyasını fərqləndirirlər. K.F.Sedov hesab edir ki, “nitqin qurulması üsulu kimi aktuallaşma ünsiyyət iştirakçılarından kifayət qədər əhəmiyyətli intellektual səy tələb edir” (7, səh. 26).

Bu fikri təhlil etdikdə, A.Səhhətin “Nəleyi-təhəyyür yaxud millətə xitab” adlı şeirində hər bir bəndin ortaya qoyulan ideyanın hər dəfə yeni prizmadan işıqlandırılması kommunikativ aktda yenilənmə, bir növ deyilənlərin təkrar-təkrar diqqətə çatdırılması məzmunun emosional yükünün artırılmasına hesablanmış bir üsül kimi qəbul edilə bilər.

Bu ritorik suallardan əlavə, şeir dilində xüsusi vurğu altına düşən xitabların, feillərin və digər dil elementlərinin də təkrarı müşahidə edilir.

Nə idin dün, nə olmusan bu zaman?
Millət, ey banisi-həyati-vətən!
Oyan, ey **milləti-əziz**, oyan!
Sənə vabəstədir nicati-vətən.

Nə idin dün, nə olmusan əknun?
Gün ki, çoxdan çıxıb, nə çox yatdın?
Millət, ey sübh ulduzum, nə üçün,
Bir işıqlanmaq ilə tez batdın?

...
Yoxsa tutmuş məgər səni kabus?!
Açıl, **ey sübh**, leyli-yeldadən!

...
Gül kimi bir zaman açıl, **çiçəyim**.

...
Niyə bəs qönçəlikdə soldun sən?
Ey **baharım**, nə tez xəzan oldun?

Şeirdən gətirilən bu nümunələrdə “millət”ə xitabən müraciət edən şair onu müxtəlif variasiyalarda və formalarda təkrarlayır: **banisi-həyati-vətən, milləti-əziz, sübh ulduzum, sübh, baharım, çiçəyim**.

Bəllidir ki, adi məişət səhnələrində istifadə edilən sözlər daha çox həqiqi, ilkin, neytral mənada işlədilir. “*Gərgin, emosional vəziyyətlərdə isə ilkin mənalar arxa plana keçir, söz məcazi mənada daha çox rəmz kimi işlədilməyə başlayır*” (2, səh. 23). Bu xitablarında da A.Səhhət millətini vətənin varolma səbəbi (**banisi-həyati-vətən**), ən dəyərli varlıq (**milləti-əziz**), gələcək (**sübh ulduzum, sübh**), dünyadakı ən gözəl və zərif dəyər (**baharım, çiçəyim**) kimi gördüyünü bəyan edir. Bununla da hər bir müraciətində sadəcə “millət” xitabından deyil, onun nəvaziş dolu fəqli formalı, lakin eyni məzmunlu variasiyasından istifadə edərək, çağırışına daha da çox emosionallıq, təsir gücü qatmış olur.

Bu məqsədlə də şair metaforlaşma metodundan istifadə edir. “Metaforlaşma nitqi təsir məqsədi ilə istifadə olunur. Metaforanın fəaliyyət mexanizmləri koqnitiv dilçiliyin tədqiqat sahəsinə daxil olduğundan, metaforanı dünyanı dərk etmək, idrak etməyin yardımçı forması, yolu kimi dəyərləndirmək olar” (4, səh. 17).

Manipulyativ məqsədlə ən geniş yayılmış təsir üsullarından biri də evfemizmlərdən istifadədir. Evfemizmlər müsbət emosional konnotasiyaya malikdir və bununla da emosional təsir göstərir. Məhz bu baxımdan A.Səhhət “millət” leksik vahidini xitabən işlədərkən metaforlaşmaya müraciət etməklə onu fərqli və nəvazişli formalarda təqdim etmişdir. “Metafora nitqdə yalnız ifadə vasitəsi deyil, həm də təfəkkürün elə bir güclü silahıdır ki, onun köməyi ilə konseptual sahənin ən ucqar sahələri əlçatan olur. Metaforlar vasitəsilə normal düşüncəmizdə bizə yaxın olan və asanlıqla qavranılan anlayışlar düşüncələrimizə uzaq olan məfhumlara çıxış imkanı verir. Metafora zəkanın əlini uzadır” (6, səh. 68).

Haqlı olaraq qeyd edilir ki, A.Səhhət “xalqın azadlığı mövzusunun qaldıraraq və dərinləşdirərək, millət problemini çox kəskin şəkildə qoymağı bacarmış, milli ideologiya yaratmağa nail olmuş” mütəfəkkürlərimizdəndir (3, səh. 17). Xalqı, milləti öz əsərlərində oyanışa, tərəqqiyə çağıran ədib bu məqsədlə yaratdığı əsərlərində “oyanmaq”, “qalxmaq” və s. qəbildən olan feillərdən tez-tez istifadə edir.

...**Oyan, ey milləti-əziz, oyan!**
Sənə vabəstədir nicati-vətən.

Linqvistik təhlilə cəlb etdiyimiz şeirin bu bəndində “oyanmaq” feilinin emosional təsir məqsədli təkrarını müşahidə edirik.

...Nə idin dün, nə olmusan əknun?
Gün ki, çoxdan çıxıb, nə çox yatdın?

Bu parçada isə “oyanmaq” feilinin məzmunu “Gün ki, çoxdan çıxıb, nə çox yatdın?” ritorik sual cümləsi ilə əvəzlənmişdir. Bu məqamla bağlı olaraq onu qeyd edə bilərik ki, təkrarlar bir çox hallarda dərin emosional nitqi təsir formalaşdırma bilirsə, situasiyadan, məqamından asılı olaraq yoruculuq təsiri də bağışlaya bilər. Bu səbəblə də A.Səhhət şeirlərində təkrarlardan və əvəzlənmələrdən məharətlə və ustalıqla istifadə edərək, əsərlərinin dilinin axıcı, rəvan olmasına nail olmuşdur. “Deməli, fikri tez çatdırmaq, onu oxucuya təlqin etmək məqsədi ilə yazıçı formaca müxtəlif, məzmunca bənzər, yaxın sözləri seçir və bu yol ilə yaranan anlayış həm genişləndirilir, həm də konkretləşdirilir” (2, səh. 131). Beləliklə, bir kiçik şeirdə bir neçə manipulyativ taktikanın müxtəlif variasiyalarda bir arada tətbiq edilməsinin şahidi oluruq.

Nəticə

A.Səhhətin “**Naleyi-təhəyyür, yaxud millətə xitab**” adlı şeiri əsasında poetik dilin manipulyativ təbiətinin təhlili göstərir ki, poetik nitq aktında seçilən sözlər məntiqi mənanı deyil, bu mənanı əhatə edən emosionu ifadə edir.

A.Səhhət şeirin emosional yükünü artırmaq üçün müxtəlif poetik təkrarlar və metaforlaşmadan istifadə edir. Millətə müxtəlif formalarda müraciət edərək onun dəyərini, gələcəyini və gözəlliyini vurğulayır. Şair, xalqın oyanışına, tərəqqiyə çağırışlarını əmr formasında olan məntiqi vurğulu “oyanmaq” və ona ekvivalent olan feillərlə dəstəkləyir, beləliklə, şeirin manipulyativ təsir gücünü artırır.

Şair şeirində manipulyativ taktikalardan və müxtəlif ritorik sualların, xitabların və dil elementlərinin təkrarından istifadə edərək, xalqın milli özünüdərk və oyanışa çağırışına yönəlmiş təsirli bir kommunikativ akt yaradır. Bu, şeirin psixolinqvistik təbiətini və manipulyasiya vasitəsilə oxucuya təsir etmə gücünü nümayiş etdirir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat:

1. Azərbaycan türkçülüüyü ideyası – XII // Modern.az. 28 İyul 2012, 12:42: [Elektron mənbə]: URL: <https://modern.az/news/26966/>
2. Adilov, M. Sənətkar və söz /M.Adilov. — Bakı: Elm və təhsil, 2019. — 200 səh.
3. Rüstəmov, İ.S. İngilis və Azərbaycan romantizmində insan konsepsiyası: /filol.ü.f.e.d. avtoreferatı/ — Bakı: 2018, 28 s.
4. Булатова, Е.И. Манипулятивный потенциал метафоры / Е.И.Булатова // — Москва: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 7-3. – С. 17-18.
5. Гусейнов, М.А. Словесные повторы в лирической структуре стихотворения(на основе материалов Азербайджанской поэзии 1960-80-х годов) / М.А.Гусейнов // — Симферополь: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». — 2010. — Том 23 (62). № 3. — С. 256-260
6. Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры которыми мы живем. /Дж.Лакофф, М.Джонсон. — Москва: ИЯ88, 2004. — 256 с.
7. Седов, К.Ф. О манипуляции и актуализации в речевом воздействии / К.Ф.Седов // — Саратов: Проблемы речевой коммуникации. — 2003. — Вып. 2. — С. 20-27.

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İSTİQAMƏT BİLDİRƏN QOŞMALARIN SEMANTİK-QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Aytən Arzulla qızı Əhmədova
GDU

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
83-aytan@mail.ru

Xülasə

Qoşmaların sinonimliyi özünün məhsuldarlığı ilə seçilir. Belə ki, qoşmalar müxtəlif mənə qruplarına bölünür ki, onların hər birində bir neçə qoşma vardır. Bir qrupda olan qoşmalar eyni çaları yaratmağa xidmət etdiyindən onlar cümlədə də, əsas etibarilə bir-birini əvəz edə bilər və sinonimik cərgə

İÇİNDƏKİLƏR

BÖLMƏ 1. ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞAMAXI ƏDƏBİ MÜHİTİ.....	3
Yusifova Tünzalə	
ROMANTİKLƏRİN ƏDƏBİ TƏNQİD SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİNDƏ ABBAS SƏHHƏTİN YERİ.....	5
Cavadov Təyyar	
ABBAS SƏHHƏTİN UŞAQ YARADICILIĞI.....	8
Məmmədova Şöhrət	
ABBAS SƏHHƏT POEZİYASINDA VƏTƏN TƏBİƏTİNİN TƏSVİR VƏ TƏRƏNNÜMÜ.....	12
Umudov Qüdrət	
ABBAS SƏHHƏT VƏ UŞAQ ƏDƏBİYYATI.....	16
Məhərrəmov Cəmilə	
M.F.AXUNDZADƏNİN YARADICILIĞINDA MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏRİN BƏDİİ İNİKASI.....	19
Hüseynova Pərixanım	
ABBAS SƏHHƏTİN ROMANTİK POEZİYASI PROFESSOR VƏLİ OSMANLININ TƏDQİQATLARINDA.....	22
Məmmədov Rəzim	
ABBAS SƏHHƏTİN ƏDƏBİ GÖRÜŞLƏRİ AKADEMİK KAMAL TALİBZADƏNİN TƏDQİQATLARINDA.....	25
Mirzəzadə Qürbət	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞI AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİ KONTEKSTİNDƏ.....	28
Qaragözova Elnarə	
MƏN VƏTƏNİ CANIM KİMİ SEVİRƏM.....	30
Məmmədov Sabir, Cəfərov Fazil	
MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏNİN PUBLİSİSTİKASI.....	33
Namazova Səba	
QƏRBİ AZƏRBAYCAN FOLKLORU TARİXİ KONTEKSTDƏ.....	35
Vəliyeva Səkinəxanım	
TÜRK MİFOLOGİYASINA DİV OBRAZI?.....	37
Babayeva Mələhət	
AZƏRBAYCANDA YENİ DÖVR BƏDİİ TƏCÜMƏ TARİXİNDƏ VİLAYƏT CƏFƏROV İMZASI.....	41
Ələkbərova Xumar	
MİRZƏ İBRAHİMOVUN ELMİ-NƏZƏRİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ Ə.XƏQANI.....	43
Baxşiyeva Ülkər	

AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST NƏSR KONTEKSTİNDƏ İSLAM DƏYƏRLƏRİ BƏDİİ MƏTN FAKTI KİMİ.....	45
Dövlətzadə Mahrux	
ABBAS SƏHHƏT POEZİYASINDA VƏTƏN ANLAYIŞININ BƏDİİ ƏKSİ	49
Hüseynova Əsmər	
ELİAS GİBB MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN YARADICILIĞI HAQQINDA	51
Eminalıyev Eyvaz	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA VƏTƏN TƏRƏNNÜMÜ.....	55
İbrahimova Sahilə	
ABBAS SƏHHƏT SATİRALARINDA İDEYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ	57
Əliyeva Simuzər	
70-Cİ İLLƏR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ KƏND MÖVZUSU.....	59
Hümmətova Günel	
ABBAS SƏHHƏTİN ƏDƏBİ YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK ƏNƏNƏLƏRİ	62
Əliyeva Xoşbəxt	
MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR POEZİYASINA ABBAS SƏHHƏT MÜNASİBƏTİ	66
Qəhrəmanova Ulduz	
ƏDƏBİYYATDA KONFLİKT: BƏDİİ ƏSƏRLƏRDƏ NÖVLƏRİ VƏ NÜMUNƏLƏRİ	70
Heybətova Aytən	
ABBAS SƏHHƏTİN POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ	73
Cəbrayilov Şahin	
ABBAS SƏHHƏTİN YARADICILIĞINDA VƏTƏN MÖVZUSU.....	75
Ağaməmmədova Şəfəq	
POLİFONİK POEZİYA (A.SƏHHƏT YARADICILIĞI ƏSASINDA).....	78
Abdullayeva Maya	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA VƏTƏN VƏ ONUN AZADLIĞI MÖVZUSU.....	79
Rzayeva Qərənfil	
VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİR, HƏKİM – ABBAS SƏHHƏT	83
Abdullayev Babək	
VƏTƏN VƏ HÜRRİYYƏT NƏĞMƏKARI	85
İbişov Aydın	
İNGİLİS ƏDƏBİYYATINDA ALLEQORİYA	89
Bəşirzadə Əfsanə	
MOLLA NƏSRƏDDİN JURNALININ SOVET DÖVRÜ FƏALİYYƏTİ.....	91
Dadaşova Amalya	
SOSREALİST ŞAİRLƏRİN YARADICILIĞINDA TƏNQİD ELEMENTLƏRİ.....	95
Ağabəy Gülşən	

ABBAS SƏHHƏT ROMANTİK ŞAİR İDİ.....	98
Mikayılova Fəridə	
ABBAS SƏHHƏT ŞEİRLƏRİNİN GƏNC NƏSLİN TƏLİM-TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU	101
Razimi Vəsilə	
ABBAS SƏHHƏTİN YARADICILIĞINDA UŞAQ ŞEİRLƏRİ	104
Babaşova Ruqiyyə	
MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOVUN CƏNUBİ QAFQAZDA MAARİFÇİLİK FƏALİYYƏTİ.....	107
Quliyeva Rima	
FRANS KAFKA YARADICILIĞINDA ŞƏXSİYYƏTİN PSIXOLOJİ VAROLUŞ MÜBARİZƏSİ	110
Hüseynova Türkan	
ABBAS SƏHHƏT VƏ UŞAQ ƏDƏBİYYATI	114
Məhhərrəmovə Nigar	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA İCTİMAİ KƏDƏR VƏ VƏTƏN MÖVZUSU	118
Osmanov Şahin	
ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİNİN KURİKULUMUN TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI GÜNÜN ƏN VACİB MƏSƏLƏLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ	121
Quliyeva Şəbnəm	
MİLLİ KURİKULUMDA ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİ	124
Rüstəmovə Nərinə	
ÇİNGİZ AYTMATOVUN “GÜN VAR ƏSRƏ BƏRABƏR” ROMANINDA BƏDİİ DÜŞÜNCƏ KONSEPSİYASI.....	126
Ağayeva Leyla	
ABBAS SƏHHƏTİN ŞEİRLƏRİNDƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ.....	128
Çələbiyev Əlimustafa	
ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİNDƏ RƏQƏMSAL MULTİMƏDİYA VASİTƏLƏRİNİN ROLU	130
Eyvazova Könül	
TÜRK XALQLARININ MİFOLOGİYASINDA MEŞƏ KONSEPTİ	134
Əmirova İlkanə	
VƏTƏN VƏ MİLLƏT FƏDAİSİ.....	137
Hüseynova Rəna	
MƏRASİM, YOXSƏ DRAM?!	141
Mustafayeva Aynurə	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA XALQ ƏDƏBİYYATI NÜMUNƏLƏRİ	143
Hüseynova Nazdı	
MƏHƏMMƏD FÜZULİ YARADICILIĞININ BƏDİİ-ESTETİK VƏ FƏLSƏFİ DƏRKİ	145
Ümman Məryəm	
ƏHMƏT ÜMİTİN TARİXİ ROMANI – MÜASİR TÜRK NƏSRİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİ.....	148
Əliyeva Türkan	

AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ MİLLİ QƏHRƏMAN MÜBARİZ İBRAHİMOV OBRAZI	153
İsmayılova Nərmin	
ABBAS SƏHHƏTİN PEYZAJ LİRİKASI	155
Musazadə Pərvanə	
BÖLMƏ 2.	
DİLÇİLİK VƏ ONUN AKTUAL PROBLEMLƏRİ	
<hr/>	
POETİK DİLİN MANİPULYATİV TƏBİƏTİ HAQQINDA	158
Həbibova Könül	
AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ İSTİQAMƏT BİLDİRƏN QOŞMALARIN SEMANTİK–QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ	161
Əhmədova Aytən	
AÇIQ MƏKAN REKLAMLARI: LEKSİK NORMA VƏ ONDAN SAPMA HALLARI	164
Əmirova Gülarə	
MÜXTƏLİF SİSTEMLİ DİLLƏRDƏ ÇOX KOMPONENTLİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	167
Vəliyeva Vəsilə, İsmayılova Aida	
REAL DİL MÜHİTİNİN OLMASI XARİCİ DİL TƏLİMİNDƏ ƏN VACİB ŞƏRTLƏRDƏNDİR	170
İsmayılova Aygün	
ABBAS SƏHHƏTİN UŞAQ ŞEİRLƏRİNİN DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ	173
Heydərova Zümrüd	
İSMİN HAL KATEQORİYASI	177
Həsənova Könül	
TÜRKOLOGİYADA SÖZ YARADICILIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ TARİXİNDƏN	181
Qafarov Namiq	
RƏQƏMSALLAŞMA DÖVRÜNDƏ DİALOJİ VƏ MONOLOJİ DİRSKURSLARIN TƏKAMÜLÜ	184
İsmayılova Səbinə	
FONETİK DİALEKTİZMLƏRİN AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ İŞLƏNMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	188
Ağakışiyeva Gülnar	
HİBRİDLƏŞMƏ VƏ “HİBRİD” ANALİTİK STRUKTURA MALİK İNGİLİS DİLİ	191
Haqverdiyeva Kəmalə	
AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ METAFORA ƏSASINDA FORMALAŞAN MÜRƏKKƏB SÖZLƏRİN KOQNİTİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ	194
İsmayılova Aida	
AZƏRBAYCAN DİLLİ İNTERNET KOMMUNİKASİYALARINDA QRAFİK İXTİSARLAR	197
Quluzadə Səmrə	
XARİCİ DİLDƏ DANIŞIQ VƏRDIŞLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASI ÜSULLARI	200
Əliyeva Sevinc	

AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞAMAXI ŞİVƏLƏRİ VƏ NƏSİMİNİN DİLİ	202
Şükürova Sənubər	
ƏDƏBİ TƏLƏFFÜZ NORMALARI	206
Möhbəliyeva Şəbnəm	
SÖZÜN MORFOLOJİ QURULUŞUNUN ÖYRƏDİLMƏSİ	208
Qasımova Leyla	
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA DİL VƏ TƏHSİLİN MİLLİLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏSİ	211
Baxşiyeva Sevinc	
DƏRƏLƏYƏZ MAHALININ TOPONİM MƏNZƏRƏSİ	213
Mahmudova Mehriban	
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ QURULMASI (DƏRS NÜMÜNƏSİ ƏSASINDA)	216
Səmədova Aytən, İsgəndərli Şəkər	
IV SİNİFLƏRDƏ TƏRCÜMEYİ-HAL MATERİALLARININ TƏDRİSİ	219
Salahova Nigar	
TÜRK DİLLƏRİNDƏ SAMİT SƏSLƏR	221
Namazova Aynur	
MÜSTƏQLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN RIYAZİ DİLÇİLİK VƏ KOMPÜTER DİLÇİLİYİ.....	223
İmanova Nurlana	
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ MƏNƏVİ-ƏXLAQİ MƏZMUNLU MƏTNLƏRİN TƏDRİSİ	226
Cavadova Lamiyə	
TÜRK DİLLƏRİNDƏ ADYEKTİV KÖK SÖZ YUVALARI	230
Səmədova Mələhət	

BÖLMƏ 3. TARİX VƏ COĞRAFIYA ELMLƏRİ

HEYDƏR ƏLİYEV SİMASINDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ	233
Məmmədova Svetlana	
2003/2023-CÜ İLLƏRDƏ ŞAMAXIDA MƏNZİL TİKİNTİSİNİN İNKİŞAFI	236
Cavadova Zərifə	
ABBAS SƏHHƏTİN YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU.....	238
Hüseynov Məhəmməd	
AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI VƏ FACİƏLƏRİ İLƏ BAĞLI HƏQİQƏTLƏRİN DÜNYAYA ÇATDIRILMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU	241
Talıblı Sübhan	
İRANDA MİLLİ, ETNİK VƏ DİNİ AZLIQLAR MƏSƏLƏSİ	244
Hacıyeva Yeganə	

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV İDEYA-SİYASİ İRSİNDƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR.....	249
Mikayılov Şasəddin	
DİNİ FANATİZM, RADİKALİZM VƏ EKSTREMİZMİN YARATDIĞI TƏHLÜKƏLƏRİN QARŞISININ ALINMASINDA GƏLƏCƏK NƏSLİN ROLU	252
Quliyev Cəmil	
CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCANLILARA QARŞI TÖRƏTDİYİ SOYQIRIMDA QƏRB DÖVLƏTLƏRİNİN HİMAYƏÇİ ROLU.....	255
Səfəri Həsən	
21-Cİ ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANIN İQTİSADI İNKİŞAFI.....	258
Lazımov Xudaverdi	
BORÇALI VƏ QAZAX – ŞƏMŞƏDDİL BÖLGƏLƏRİ I RUSİYA QACAR MÜHARİBƏSİ (1804-1813) DÖVRÜNDƏ	260
Əliyev Mürvət	
ABBAS SƏHHƏTİN SOSIAL VƏ SİYASİ GÖRÜŞLƏRİ	264
Əliyev Araz, Əliyeva Hicran	
ŞANLI ZƏFƏR TARİXİMİZ – QARABAĞA BÖYÜK QAYIDIŞ	268
Məmmədov Fəxrəddin	
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN QURUCUSU.....	271
Həmidova Zərifə	
HACI ZEYNALABDİN ŞİRVANININ “RİYAZ ƏS-SİYAHƏT” ƏSƏRİ.....	275
Yəhyayev Şahin	
COĞRAFİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ KARTOQRAFİK BİLİKLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİNİN TƏLİM-TƏRBİYƏ BAXIMINDAN ƏHƏMİYYƏTİ	277
Mustafayeva Ləman	
QAQAUZ XRİSTİANLARININ HACILIQ ƏNƏNƏLƏRİ	280
Hüseynova Nərminə	
TARİXİ YADDAŞIMIZIN FORMALAŞMASINDA QUBA “SOYQIRIMI MEMORIAL KOMPLEKSİ”NİN ROLU.....	282
Əyyubova Günel	
ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLU VƏ MİLLƏTÇİLİK İDEYALARI.....	284
Qurbanova Fatimə	
MİLLİ VƏ BƏŞƏRİ DƏYƏR ANLAYIŞLARININ MAHİYYƏTİ.....	286
Cəfərova Səyarə	
ŞƏRQDƏ VƏ MÜSƏLMAN ALƏMİNDƏ İLK DEMOKRATİV DÖVLƏT	290
Seyidli Samirə	

BÖLMƏ 4. PEDAQOĞİKA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ

ABBAS SƏHHƏTİN YARADICILIĞINDA TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ.....	293
Səmədov Yaqub	

ABBAS SƏHHƏT VƏTƏNƏ VƏ MİLLƏTƏ SƏDAQƏT NÜMUNƏSİDİR.....	295
Süleymanov Seymur, Nəsirova Sahibə	
ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ “KİTABİ DƏDƏ QORQUD” DASTANIN ÖYRƏDİLMƏSİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDlərƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN AŞILANMASI İMKANLARI	297
Həsənli Bilal	
ABBAS SƏHHƏTİN ƏDƏBİ-MƏDƏNİ DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ MƏKTƏB VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ	301
İsmayılova Mənsurə	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞININ TƏDRİSİ TARİXİ.....	304
Abdullazadə Nazilə	
QURUMLARDA MOBBİNQİN ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI	309
Həsənli Solmaz	
“BƏDİİ MƏTNİN YOZUMU” ALİ MƏKTƏB FƏNNİ KİMİ.....	312
Hüseynoğlu Soltan	
GENDER PSIXOLOGİYASININ BƏZİ METODOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ	315
Səlimov Mahir	
AİLƏDƏ UŞAQLARIN MANİPULYATİV DAVRANIŞI	319
Ülviyyə Akif qızı Əfəndiyeva	
ABBAS SƏHHƏTİN PEDAQOJİ İRSİNDƏ ÖVLAD TƏRBİYƏSİ	322
Məlikov Məlik, Allahverdiyeva Leyla	
UŞAQ ŞƏXSİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINDA VƏ NİTQİNİN İNKİŞAFINDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU	326
Zərifə Əbülfət qızı Zeynalova	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA MAARİFPƏRVƏRLİK	328
Eyyubov Əlişah	
İNKLÜZİV SİNİFLƏRDƏ MÜHİTİN DÜZGÜN QURULMASI MÜHÜM AMİL KİMİ.....	330
Seyidova Şəlalə	
ABBAS SƏHHƏT YARADICILIĞINDA VƏTƏN SEVGİSİ	333
Əfəndiyeva Teybə	
VƏTƏN VƏ MİLLƏT AŞIĞI.....	335
Abdullayeva Səməngül	
ŞAGİRDlərDƏ ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏ BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI MEXANİZMİ	339
Baxşəliyeva Arzu	
MƏKTƏBLİLƏRİN ƏMƏKSEVƏRLİK – ƏMƏYƏ ŞÜURLU MÜNASİBƏTİ TƏRBİYƏSİNİN FORMALAŞMASINDA ÜMUMBƏŞƏRİ DƏYƏRLƏRDƏN İSTİFADƏ	341
Cəbrayilov Sahib	
ABBAS SƏHHƏTİN PEDAQOJİ İRSİNDƏ ÖVLAD TƏRBİYƏSİ	342
Cəfərova Sevil	

DANIEL QOULMANIN “EMOSİONAL İNTELLEKT” NƏZƏRİYYƏSİNİN ÖYRƏNMƏ PROSESİNƏ TƏSİRİ	345
Abdullayeva Gülnar	
MAARİFLƏNDİRMƏ – CƏMİYYƏTƏ İNKLUZİYA MƏDƏNİYYƏTİ	347
Poladxanlı Fəridə	
HƏRBİ-VƏTƏNPƏRVƏRLİK ANLAYIŞININ MAHİYYƏTİ.....	350
Bayramlı Gülşən	
İSLAM FƏLSƏFƏSİNDƏ ELMUN-NƏFS (PSIXOLOGİYA): SƏDRƏDDİN ŞİRAZİNİN GÖRÜŞÜ.....	352
Bağirov İbrahim	
XXI ƏSR SƏRİŞTƏLİ MÜƏLLİM.....	356
İslamzadə İlahə	
İNKLUZİV TƏHSİL ŞAĞİRD ŞƏXSİYYƏTİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN ZƏRURİ OLAN TƏHSİL VƏ TƏLİMİN VƏHDƏTİNDƏ.....	358
İbrahimov Anar	
İNKLUZİV TƏHSİLDƏN İNKLUZİV CƏMİYYƏTƏ	361
Rəhimova Mətanət	
LAYİHƏ ƏSASLI ÖYRƏNMƏNİN FAYDALARI	363
Maçanova Cəvahir	
ABBAS SƏHHƏTİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİNDƏ MAARİFÇİLİK.....	365
Məmmədova Sara	
PEDAQOJİ USTALIQ PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ ƏSAS AMİL KİMİ	367
Əskərova Yeganə	
TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNNOVASIYANIN İDARƏ OLUNMASI SƏRİŞTƏSİ.....	370
Seyidova Səkinə	
MÜASİR AZƏRBAYCAN GƏNCİNİN FORMALAŞMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU	374
Bayramova Nübar	
İNKLUZİVLİK MÜASİR TƏHSİL SİSTEMİNİN TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ	377
Xasıyeva Səkinəxanım	
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN ESTETİK TƏRBİYƏSİNDƏ TƏBİƏTİN ROLU	380
Rzayeva Pərvanə	
TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNİN PSIXOLOGİYASI.....	382
Quliyeva Nigar	
KİÇİK YAŞLI UŞAQLARDA ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ.....	384
Səmədova Vüsalə	
ALİ PEDAQOJİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ TƏHSİL MARKETİNQİ MÜHİTİNİN KOMPLEKS TƏHLİLİ	386
Quliyeva Aytən	
ABBAS SƏHHƏTİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ VƏ UŞAQ ƏDƏBİYYATINA TÖVHƏLƏRİ.....	388
Maqsudova Nurlana	